

A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NOS PROCESSOS DE GESTÃO DE INOVAÇÃO NAS EMPRESAS*INFORMATION TECHNOLOGY IN INNOVATION MANAGEMENT PROCESSES IN COMPANIES**Sidinei José Rossoni¹***RESUMO**

O presente artigo científico apresentará a relevância da tecnologia da informação (TI) direcionada para a inovação, que é considerada um diferencial estratégico no âmbito da forte competitividade entre as Organizações. A inovação não deve ser vista somente como uma ideia, mas sim como um processo elaborado que tem como resultado a implementação de um determinado produto ou processo organizacional novo ou até mesmo melhorado. Além disso, a inovação também inclui etapas de criação de ideias, acomodação de recursos, implementação e adoção por parte do mercado que a Organização estiver inserida. Ainda nesse contexto, pesquisas comprovam que investimentos em tecnologia da informação têm impacto positivo no desempenho organizacional, mas, no entanto, a TI sozinha não pode garantir tais retornos, pois são necessários mecanismos para estruturar departamentos, garantir o alinhamento com a estratégia da organização e justificar e otimizar investimentos. A governança de TI reúne mecanismos formais que permitem aos executivos liderar estruturas e processos organizacionais para garantir que a TI funcione de acordo com os objetivos e estratégias da organização. Nesse sentido, a elaboração do presente trabalho só foi possível pois seguiu a metodologia de referencial teórico, onde buscou dados em plataformas como Scielo, Repositório e Google Acadêmico.

Palavras-chave: Tecnologia da Informação, Inovação, Governança de TI.

ABSTRACT

This scientific article will present the relevance of information technology (IT) aimed at innovation, which is considered a strategic differential in the context of the strong competitiveness between Organizations. Innovation should not be seen only as an idea, but rather as an elaborate process that results in the implementation of a certain new or even improved product or organizational process. In addition, innovation also includes stages of creating ideas, accommodation of resources, implementation and adoption by the market in which the Organization is inserted. Still in this context, research proves that investments in information technology have a positive impact on organizational performance, but, however, IT alone cannot guarantee such returns, as mechanisms are needed to structure departments, ensure alignment with the organization's strategy and justify and optimize investments. IT governance brings together formal mechanisms that allow executives to lead organizational structures and processes to ensure that IT works in accordance with the organization's goals and strategies. In this sense, the preparation of this work was only possible because it followed the theoretical framework methodology, where it sought data on platforms such as Scielo, Repository and Google Scholar.

Keywords: Information Technology, Innovation, IT Governance.

¹ Mestre em Direção Estratégica em Tecnologias da Informação Pela Universidade Europea Del Atlántico.

INTRODUÇÃO

As tecnologias da informação, TI, desempenham um papel importante nas organizações. Ao longo dos anos, a TI fez a transição desde o fornecimento de suporte a transações até a habilitação de vantagem competitiva para as organizações. A TI é crítica para organizações no fornecimento da agilidade necessária para sentir e responder ao mercado e às forças competitivas.

O crescimento no uso de TI dentro e entre as organizações exigiu a necessidade de vários tipos estruturas e processos de governança. A pesquisa sobre governança de TI evoluiu consideravelmente ao longo do tempo.

A indústria precisa de uma estrutura abrangente que cubra todos os aspectos do gerenciamento de TI devido a vários motivos como a necessidade de alinhar a estratégia de TI com a estratégia de negócios, implantar recursos de TI de forma eficaz, criar controles internos apropriados e evitar problemas relacionados a erros de software (DE HAES et al., 2020).

Frameworks fornecem padrão práticas que podem ajudar as organizações na implementação de vários processos e procedimentos. Ao *Control Objectives for Information and Related Technology* (COBIT), uma das estruturas abrangentes para governança de TI em uma organização. Várias pesquisas indicaram o amplo uso de COBIT na indústria (ZORORO, 2019).

Muito vem se discutindo a estrutura COBIT é frequentemente usada como um ponto de referência por profissionais especialistas em sistemas de informação em busca de orientações sobre gerenciamento de TI em uma organização. O modelo de maturidade COBIT pode ser usado para avaliar o desenvolvimento de processos de gestão em uma organização. A estrutura COBIT também pode ser usada para compreender e gerenciar todos os tipos de risco de TI significativos (ZORORO, 2019).

Em vista disso, há algum tempo passou a ser um apensamento consensual por parte dos autores, pesquisadores, empreendedores e executivos de que o poder da inovação ratifique os principais diferenciais estratégicos e competitivos, uma vez que segundo Canongia et al. (2004) afirma que “a capacidade de inovar é atualmente considerada uma das mais importantes características das organizações competitivas”. Outro autor como Byers (2000) entende que o fator inovação é considerado o impulsionador da economia atualmente, pois somente por meio dela é possível transformar ideias e conhecimentos e produtos melhorados, assim como os serviços.

Assim, o objetivo e foco do presente estudo será abordar como a governança deve exercer seu papel da melhor forma diante das inovações organizacionais e mostrar por meio da literatura a importância da inovação como um fator estratégico para as Organizações e de que forma a tecnologia da informação pode ser a maior aliada para alcançar esse objetivo.

1 A GOVERNANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SEUS PRINCÍPIOS

A Tecnologia da Informação (TI) está sendo comumente utilizada para permitir que haja melhoria no desempenho de qualquer empresa que dependa de dados, pois assim o TI permite que os serviços que forem prestados aos clientes ocorram de forma autônoma ou em outros casos, para que as organizações sejam menos dependentes dos responsáveis do serviço.

Desta forma, Harrington (1991) apud Gonçalves (2000) afirma que uma empresa Uma empresa é um conjunto de fluxos de valor projetados para atender às expectativas de grupos específicos do cliente, onde o autor também define fluxo de valor como uma coleção de processos que envolvem as atividades de ponta a ponta da empresa e o uso de recursos organizacionais para fornecer resultados objetivos para seus clientes.

A cadeia de valor é um conjunto de atividades técnica e economicamente diferentes que uma empresa utiliza para conduzir seus negócios. O autor afirma que a cadeia de valor consiste em uma série de atividades independentes e inter-relacionadas. Eles continuam a afirmar que toda atividade a ser realizada tem um componente físico e um componente de processamento de informações (PORTER; MILLAR, 1985 apud LAURINDO et al.,2002).

Portanto, Hammer e Champy (1994) lecionam que um processo é um conjunto de atividades realizadas em uma sequência lógica e seu objetivo é produzir bens ou serviços valiosos para um grupo específico de clientes.

Segundo Camurugy (2016) a Infraestrutura de TI se refere a todos os itens que são a base para prover um serviço. O autor exemplifica dizendo que, para que se tenha o serviço de banco de dados é preciso, no mínimo, ter um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) e um servidor, itens que vão compor esse serviço.

O Gerenciamento de Infraestrutura de TI, de acordo com Picada (2016), é a gestão com foco na saúde do SGBD, o quão degradado está para afetar a disponibilidade do serviço, os métodos utilizados como boas práticas para manter a organização, controle, prevenção de problemas, visão da necessidade de expansão e melhorias. Tal gestão busca um ambiente estável, confiável e que possa, a partir desse gerenciamento, aumentar o valor para o negócio das empresas.

Na visão de Fernandes e Abreu (2014), existe uma necessidade de se gerenciar a TI de modo a garantir a disponibilidade e qualidade dos serviços, pois, se os mesmos pararem, os negócios das empresas também param e, dessa forma, o seu lucro pode diminuir ou até mesmo gerar enormes prejuízos.

Na mesma linha de pensamento é que Mansur (2007) descreve a realização de um gerenciamento de Infraestrutura de TI com inúmeras práticas de mercado, oficializadas por órgãos especializados. Práticas estas, que são um agrupamento de gestões de mercado que deram certo

RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR ISSN 2675-6218

e foram publicadas, de forma que as empresas que as seguissem, propendessem ao sucesso em suas gestões.

Mansur (2007) relata que a Governança de Corporativa diz respeito ao alinhamento da TI com negócio, de forma que as decisões tomadas pela alta direção das empresas estejam baseadas em fatores como riscos, planejamento financeiro, continuidade dos negócios e marcos de regulação externa, de acordo com o ramo de atuação de cada empresa.

Tal como publicaram Fernandes e Abreu (2019), quando as implementações do sistema de governança falham, uma das razões comuns é que elas não são iniciadas e, em seguida, gerenciadas adequadamente como programas para garantir que os benefícios sejam realizados. Os programas de governança devem ser iniciados e patrocinados pela gestão executiva; eles devem ser devidamente escopo e devem sempre definir objetivos que são alcançáveis. Essas disposições permitem que a empresa absorva o ritmo de mudança como planejado.

A governança e a gestão da I&T empresarial devem ser implementadas como parte da governança e cultura corporativa global, abrangendo todas as áreas funcionais de negócios e empresas de I&T abordadas no COBIT 2019. Com a Governança, Mansur (2007) considera que a TI passa a ser parte fundamental da gestão estratégica das empresas e por esse motivo, é fator essencial para a sua gestão financeira, não sendo mais um mero instrumento de apoio e geradora de custos. Assim, desempenha um papel importante nas decisões executivas, apoiando as decisões financeiras, não só no que diz respeito à atualização de tecnologias, mas também nas decisões de cunho financeiro e principalmente sendo tratada em nível de alta direção dentro das empresas.

Pinheiro (2011) elucida os motivadores da Governança de TI como sendo muitos, dentre eles, o de maior relevância: a questão da transparência das gestões. Outro motivador é o Ambiente de Negócio, cada vez mais competitivo, mais dinâmico e com clientes mais exigentes e conscientes das suas necessidades. Destaca-se também, a Integração Tecnológica, que liga as diversas áreas das empresas através de recursos de TI como os Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) e outros, e a partir desse item podem ser inseridos a Dependência do Negócio em Relação a TI. Isto porque, para que seja possível a interligação das áreas de forma transparente e automática, é preciso um apoio tecnológico forte, impactando também na tomada de decisões e na definição de estratégias para a empresa.

Dorow (2011) cita a Segurança da Informação como fator essencial para as empresas se protegerem contra o roubo de informações. Além disso, é fator motivador da Governança a criação de marcos de Regulação como a lei Sarbanes Oxley e o acordo da Basiléia II, que fazem com que as instituições tenham obrigatoriamente um controle rigoroso em relação a suas informações financeiras e gerencie os riscos dos seus negócios. Desse modo, garante-se as necessidades de clientes tais como atendimentos dentro dos prazos, aos requisitos de negócios, disponibilidade e capacidade de expansão de negócios, entre outros.

RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR ISSN 2675-6218

Vale destacar que, o COBIT 2019 bajudar busca profissionais a aplicar controles padrão de informação e tecnologia (I&T) à estratégia de governança corporativa. Objetivos de controle de mapeamento da Organização Internacional para padronização (ISO) International Electrotechnical Commission (IEC) padrão ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management através do COBIT 5 para o quadro COBIT 2019 é um exercício útil para ajudar a desenvolver uma estratégia de governança (ZORORO, 2019).

Mapeando as relações entre a ISO 27001:2013, ISO/IEC 38500:2015 Tecnologia da Informação — Governança de TI para a Organização, COBIT 5 e COBIT 2019 fornece aos profissionais valores de dados de desempenho, insights e resultados que auxiliam em consultas e decisões estratégicas de gestão (DE HAES et al., 2020).

2 CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED TECNOLOGY – COBIT

O *Control Objectives for Information and Related Technology* (COBIT), também chamado de Objetivos de Controle para a Informação e Tecnologia Relacionada, é uma estrutura de governança e controle, que como já dito, focada mais no controle e nas orientações acerca para execução do que na execução propriamente dita. Baseia-se nos seguintes princípios: Geração de informações para alcançar o objetivo da empresa, requisitos de negócio, gerencia e controle de recursos de TI, estruturação de processos de TI para prover informações necessárias a organização (DOROW, 2011).

Segundo Pinheiro (2011), no COBIT são determinados sete diferentes critérios de informação, que são controles para se atingir os objetivos de negócios, os quais: a efetividade, eficiência, confidencialidade, integridade, disponibilidade, conformidade e confiabilidade. Os recursos de TI que podem ser identificados no COBIT são aplicativos, Informação, infraestrutura e pessoas. Ele também está dividido em 4 domínios que são respectivamente Planejar e Organizar (PO), Adquirir e Implementar (AI), Entregar e Suportar (ES), Monitorar e Avaliar (ME).

O referido autor detalha que o primeiro domínio, denominado Planejar e Organizar (PO), tem como objetivo realizar uma estratégia para que a TI contribuísse da melhor maneira para alcançar os objetivos de negócio. O segundo domínio, denominado Adquirir e Implementar (AI), tem como objetivo identificar as soluções de TI, verificando o que precisa ser desenvolvido ou adquirido sempre levando em consideração a integração aos objetivos do negócio, aos custos e tempo de implementação ou implantação disponíveis, e observando também se mudanças nas soluções de TI ocorreram de forma a agregar o negócio e não afetaram as atividades atualmente implementadas (PINHEIRO, 2011).

O terceiro domínio é Entregar e Suportar (DS) em que são tratados a entrega do serviço, bem como a gestão da segurança e continuidade do mesmo, o suporte e gestão de dados e recursos de TI para tal. O quarto e último domínio, Monitorar e Avaliar (ME), trata o controle de

RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR ISSN 2675-6218

qualidade dos processos, ou seja, ele avalia a qualidade e aderência dos processos de TI, gerenciando a performance e a sua capacidade de detectar problemas em um tempo hábil para não causar grandes impactos, assegurando efetividade e eficiência de controles internos, validando a associação do desempenho de TI ao negócio, e realizando o controle de integridade, confiabilidade e disponibilidade de informação (PINHEIRO, 2011).

Fernandes e Abreu (2019) expõem que os controles de TI afetam três níveis da organização: a Alta Direção, onde são tomadas decisões estratégicas de TI como os objetivos e políticas e recursos de TI; o de processos de negócio, que estão amarrados a sistemas de informação e controles manuais e o de suporte aos processos, onde são fornecidos os serviços de TI, muitas vezes compartilhados para vários processos. Os autores destacam a existência de controles inseridos nos aplicativos de processos de negócio que são chamados controles de aplicativos. São eles a Totalidade, Veracidade, Validade, Autorização e Segregação de Funções.

Nessa perspectiva é que Dorow (2011) cita a realização da performance das empresas, identificando pontos fracos e oportunidades de melhorias, é sugerido um modelo de maturidade pelo COBIT. Com este modelo é possível entender onde a empresa está, aonde ela quer chegar e como ela está progredindo para alcançar seus objetivos.

Pinheiro (2011) descreve que o referido modelo permite pontuar a empresa em níveis de maturidade onde o nível zero (0) seria inexistente, ou seja, não é aplicado, o nível um (1) inicial, onde os processos são desorganizados, o nível dois (2) Repetível, onde os processos estão em um padrão regular, nível três (3) Definido, onde os processos são documentados e comunicados, nível quatro (4) Organizado, onde os processos são monitorados e medidos e por último o nível cinco (5), onde são aplicadas as melhores práticas e um alto nível de automatização.

Em um amplo entendimento citado por Fernandes e Abreu (2019), o COBIT traz uma abordagem rica de controle para as organizações, implementando processos que irão organizar, minimizar riscos, gerir de forma inteligente recursos humanos e de TI. Além disso, busca-se realizar a segurança de forma eficiente, classificar os processos de acordo com sua maturidade, dando a possibilidade de uma visão de melhoria contínua para cada processo, com a medição de seu desempenho de forma precisa e contínua.

Desta maneira, tem-se como resultado, a entrega de serviços mais confiáveis, de qualidade que agregam tanto ao negócio da própria organização quanto dos seus clientes e enfim obtendo o maior valor que é a satisfação do cliente perante a entrega dos serviços.

2.1 Principais Princípios do COBIT

Zororo (2019) explica que o principal objetivo do COBIT é, a priori, a governança de TI, mas também se volta a dar atenção ao pilar principal do negócio, ao contrário de apenas cumprir se ater aos serviços de TI como um todo. O autor busca elevar a eficiência da TI aos objetivos genéricos da organização.

RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR ISSN 2675-6218

Segundo De Haes et al. (2020), o COBIT 5 está baseado em 5 princípios básicos para uma boa gestão e governança de TI dentro de uma empresa, sendo eles: atender às necessidades das partes interessadas, cobrir a empresa de ponta a ponta, aplicar framework único e integrado, permitir uma abordagem holística e distinguir a governança da gestão.

No primeiro princípio o COBIT 5 se encarrega de fornecer processos necessários como forma de apoiar a criação de valor para a empresa com a utilização de TI e, além disso, pode ser personalizado com o objetivo de adequá-lo ao contexto da organização se valendo da chamada Cascata de objetivos e, em relação a esse princípio Isaca (2012) afirma que:

As necessidades das partes interessadas devem ser transformadas em estratégias exequíveis pela empresa. Deste modo, a cascata de objetivos do COBIT 5 consiste no mecanismo de tradução das necessidades das partes interessadas em finalidades corporativas específicas, personalizadas, exequíveis, metas e objetivos de TI. Deste modo, é possível permitir a configuração em apoio aos objetivos específicos em cada nível e em cada área da organização em relação aos objetivos gerais e às exigências das partes interessadas e, desta forma, apoia efetivamente o alinhamento entre as necessidades corporativas e os serviços e soluções de TI. (ISACA, 2012, p. 45)

Ainda em relação a esse princípio, mais especificamente da cascata de objetivos mencionada acima, essa pode ser ilustrada de acordo com a imagem abaixo (figura1):

Figura 1 – Cascatas de objetivos do COBIT 5

Fonte: Almeida Junior, 2020.

RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR ISSN 2675-6218

O segundo princípio trata sobre cobrir a organização de ponta a ponta, ou seja, aborda o conceito de governança corporativa de TI, pois o COBIT 5 considera toda a tecnologia como ativos de uma empresa, onde todos os habilitadores de governança e da gestão de TI são considerados aplicáveis em toda a Empresa (ISACA, 2020). Em relação a este princípio Isaca (2020) discorre que:

O COBIT 5 permite uma visão holística e sistêmica a respeito da governança e gestão de TI da organização, que por sua vez tem como base vários habilitadores, onde esses habilitadores servem para toda organização, de ponta a ponta, isto é, incluem todas as pessoas e todas as coisas, sejam elas internas e externas que são pertinentes à governança e gestão das informações e TI da organização, incluindo as atividades e responsabilidades das funções corporativas de TI e todas as que estiverem relacionadas com essas funções. (ISACA, 2020, p. 45)

O terceiro princípio faz uma aplicação do modelo único integrado, ou seja, tendo em vista que possuem diversas normas e boas práticas relacionadas ao TI, o COBIT 5 é responsável por se alinhar a outros modelos e padrões em alto nível, sendo possível servir como um modelo unificado.

O quarto princípio, que trata da abordagem holística, defende que para que haja uma gestão eficiente e eficaz de TI na governança, é necessário que haja uma abordagem holística e, por isso, o COBIT 5 define 7 categorias de habilitadores para tornar isso capaz, que são: princípios, políticas e modelos; processos; estruturas organizacionais; cultura, ética e comportamento; informação; serviços, infraestrutura e aplicativos; pessoas, habilidades e competências.

2.2 Princípio do “Atender as Necessidades das partes interessadas”

Este princípio do COBIT 5 existe para estruturar a entrega de valor obtida através da Governança de TI. A expressão “estruturar” deve ser entendida como um ciclo que envolve conhecer, definir, priorizar, acordar, gerenciar e melhorar continuamente a entrega de valor, através de um ciclo semelhante que deve ser governando para as necessidades das partes interessadas.

Dito de outra forma, significa que o primeiro princípio do COBIT 5 é concretizado dentro de um sistema de governança através de dos dois ciclos que rodam em paralelo: um PDCA para as necessidades das partes interessadas e outro para a entrega de valor. Os dois se inter-relacionam por inputs/outputs para a definição dos objetivos corporativos que - por sua vez - irão direcionar os objetivos de TI.

Assim sendo, são exemplos de partes interessadas:

- a) Equipe TI
- b) Clientes interno e externos
- c) Gestores
- d) Fornecedores
- e) Auditores
- f) Consultores
- g) Alta administração da Organização

Em relação aos benefícios, são criados para partes interessadas em formas de aumento de ganhos financeiros, melhoria de desempenho, melhoria da satisfação e redução de custos.

No Anexo D, o framework do COBIT 5 disponibiliza uma ferramenta que facilita a definição das necessidades das partes interessadas e sua tradução em objetivos corporativos.

Desta forma, o COBIT fornece uma lista de 17 objetivos corporativos genéricos que ajudam a organização a entender quais tipos de objetivos comumente fazem parte de uma estratégia corporativa:

- a) Valor dos investimentos da organização percebido pelas partes interessadas
- b) Portfólio de produtos e serviços competitivos
- c) Gestão de risco organizacional (salvaguarda de ativos)
- d) Conformidade com as leis e regulamentos externos
- e) Transparência Financeira
- f) Cultura de serviço orientada ao Cliente
- g) Continuidade e disponibilidade do serviço de negócio
- h) Respostas rápidas para um ambiente de negócios em mudança
- i) Tomada de decisão estratégica com base na informação
- j) Otimização dos custos de prestação de serviços e otimização da funcionalidade do processo de negócios
- k) Otimização dos custos do processo de negócios, Programas de gestão de mudanças no negócio e Produtividade operacional e da equipe
- l) Conformidade com Políticas Internas
- m) Pessoas qualificadas e motivadas
- n) Cultura de inovação de produtos e negócios

3 GESTÃO DA INOVAÇÃO

3.1 Inovação

RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR ISSN 2675-6218

O conceito de inovação pode ter diversas interpretações e, por isso, não se tem uma definição exclusiva, mas o entendimento consensual é que a inovação possui certas características chave, tais como seu “ar” de novidade e aceitação por um mercado consumidor e, em vista disso, Riederer et al. (2008) afirma que é “a aplicação econômica de ideias, tecnologias ou processos a fim de se obter vantagem competitiva”.

Sarkar (2008) defende a “ideia em ação”, a aceitação por um mercado consumidor e usualmente a incorporação de novas tecnologias, processos, design ou uma nova prática. Tidd, Bessant e Pavitt (2008) definem inovação de maneira simples como “algo novo que agregue valor social ou riqueza”. Para eles, a inovação tem necessariamente a ver com conhecimento, informação e criatividade. Segundo Turrel e Lindow (2003), “inovação é o processo de lidar com coisas novas que agreguem valor”. Considerando-se especificamente o contexto das organizações empresariais, pode-se definir a inovação como o processo cujo resultado é a introdução no mercado de um produto novo ou substancialmente melhorado, bem como a introdução, pela empresa, de um processo produtivo novo ou substancialmente aperfeiçoado (ROCHA, 2003). Reforçando a ideia de inovação atrelada a negócios, Drucker (1985) afirma que a inovação é a ferramenta pela qual os empreendedores exploram a mudança como uma oportunidade para diferentes negócios e serviços.

3.2 Inovação X Invenção

Invenções são casuais, não possuem preocupação mercadológica e em sua grande maioria não geram valor econômico. Historicamente grandes inventores foram péssimos inovadores, pois não eram hábeis em transformar seus inventos em produtos que chegassem ao mercado (TIDD, BESSANT e PAVITT, 2008). De maneira oposta, a inovação deve ser vista como um processo estruturado e planejado, realizado usualmente por organizações através de departamentos de pesquisa e desenvolvimento, cujo foco é propor melhorias com potencial econômicos mesmos autores mencionados defendem ainda que a inovação deve fazer parte de um planejamento corporativo cujas estratégias e atitudes sejam focadas para a obtenção de algo novo.

De acordo com Coral et al. (2008) afirmar então que para concluir o ciclo de inovação, o produto ou serviço precisa se estabelecer e possuir um mercado consumidor, pois dessa forma, a simples introdução de uma novidade em um mercado não é suficiente para caracterizar uma inovação. A principal diferença entre inovação e invenção é que a inovação precisa ser percebida e aceita pelos clientes da empresa, sejam eles internos ou externos.

3.3 Espécies de Inovação

Inovações de Produto remetem a introdução de um benefício novo ou melhorado em bens ou serviços. Aqui se enquadram melhorias técnicas, de componentes, de software, de usabilidade ou ainda outras características funcionais (OECD, 2005). Elas são geralmente simples de serem observadas, principalmente através da revolução tecnológica, que traz ao mercado todos os anos centenas de novos gadgets, automóveis ou serviços dos mais variados, que vão desde o uso de serviços bancários online até sites de relacionamento. Segundo Riederer, Baier e Graefe (2005), aqui se enquadram todas as mudanças nos produtos e serviços que uma empresa oferece.

Quando aplicada a um processo, geralmente o enfoque da inovação é aperfeiçoar situações-chave das organizações, como a forma de criação, distribuição e entrega de produtos ou serviços. Inovações de Processo são compostas pela implementação de um novo ou melhorado processo, seja ele produtivo, de logística, de entrega ou outros, com modificações em técnicas, equipamentos ou softwares utilizados (OECD, 2005). Um grande exemplo de inovação de processo é o Sistema Toyota de Produção, que revolucionou a maneira de se produzir automóveis. Através desse processo, a empresa reduziu custos de estocagem, aumentou sua margem de lucro e competitividade (TIDD, BESSANT e PAVITT, 2008).

Tidd, Bessant e Pavitt (2008), defendem um modelo de quatro dimensões composto pelos dois tipos já citados e pelas chamadas Inovações de Posição e de Paradigma. A primeira remete a mudança no contexto em que produtos ou serviços são inseridos. Por exemplo, um produto inicialmente planejado para um mercado, mas que acaba fazendo sucesso em outro setor através de um reposicionamento da marca. Já as Inovações de Paradigma sugerem mudanças nos modelos que orientam o que a empresa faz. Um exemplo é a redução de custos de voo por uma companhia aérea para que dessa forma possa vender passagens a um valor menor e atender a uma maior clientela consumidora.

3.4 Fatores influenciadores da Inovação

Coral, Ogliari e Abreu (2008) estabelecem uma série de fatores comumente citados como impulsionadores da inovação, dos quais se destacam o desejo de não competir apenas no mercado de commodities, a busca por vantagem competitiva e por novas plataformas de negócios, a geração de oportunidades e receitas em longo prazo e a decisão por exportação. Os objetivos da inovação podem envolver ainda produtos, mercados, eficiência, qualidade ou capacidade de aprendizado e de implementação de mudanças. Além disso, algumas ameaças a empresa como a mudança nas necessidades dos consumidores, avanços e descobertas tecnológicas e aumento da competitividade podem ser excelentes motivadores para a inovação (COOPER, 2001).

Mesmo com a evidente importância da inovação, as atividades inovadoras podem ser obstruídas por diversos fatores. Segundo Coral, Ogliari e Abreu (2008), os maiores empecilhos

RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR ISSN 2675-6218

são de caráter econômico, com destaque para os elevados custos de pesquisa e a necessidade de retorno financeiro de curto prazo. Carência de pessoal especializado, de conhecimento e fatores legais, como regulações ou regras tributárias são outros vilões no processo de inovação organizacional (OECD, 2005). Outra característica comum é a busca por inovação de maneira reativa e imediatista frente a uma ameaça imposta por concorrentes ou significativas perdas de mercado. Apesar de usual, essa estratégia é falha no sentido de que ao reagir a uma situação já estabelecida, a empresa estará sempre um passo atrás de seus concorrentes. O ideal é que a inovação faça parte de uma estratégia, como ação proativa de longo prazo (CORAL, OGLIARI, ABREU, 2008).

4 FASES PARA UM PROCESSO DE INOVAÇÃO IDEAL

Jonash e Sommerlatte (2001) definem uma estrutura de inovação composta por cinco elementos fundamentais: estratégia, processo, recursos, organização e aprendizado. Para os autores, a formulação da estratégia de inovação deve ser alinhada e moldada de acordo com a visão estratégica da empresa, sendo ampliada ainda a fornecedores, clientes e parceiros estratégicos.

Coral, Ogliari e Abreu (2008), enfatizam a necessidade de esforços sistemáticos com planejamento e implementação de tecnologias relacionadas ao interesse da organização. Os autores definem ainda uma lista de diretrizes na qual determinam que o processo de inovação deve ser contínuo e sustentável, sendo ainda integrado aos demais processos da empresa. Outros aspectos abordados nessa lista dizem respeito a realização de parcerias com outras empresas, ao alinhamento com a estratégia tecnológica da empresa e ao fato de que o processo deve ser dirigido ao mercado e orientado ao cliente.

De modo semelhante, Tidd, Bessant e Pavitt (2008) modelam o processo de inovação através das seguintes fases:

- 1) procura
- 2) seleção
- 3) implementação
- 4) aquisição de conhecimento
- 5) execução do projeto
- 6) lançamento da inovação
- 7) aprendizagem e renovação.

Na figura 2 fica evidenciada a sequência de cada etapa, bem como a importância da aprendizagem como saída de cada ciclo e meio de retroalimentação para o próximo nível. Outro

aspecto interessante nessa abordagem é que o resultado inevitável do lançamento de uma inovação é a criação de um novo estímulo para reinício do ciclo.

Figura 2 – Modelo de Processo de Inovação

Fonte: Fundação Certi (2022)

Diante do exposto, no capítulo a seguir serão apresentadas metodologias de gestão da inovação, que são essenciais para incentivar e facilitar o processo de inovação organizacional.

5 METODOLOGIAS DE GESTÃO DA INOVAÇÃO

5.1 Temaguide

É resultado de uma pesquisa realizada por um grupo de organizações europeias. A estrutura básica da metodologia contempla a Gestão Tecnológica e da Inovação através de uma perspectiva de negócios e, por fim, o modelo considera ainda que para inovar com sucesso deve-se inovar com frequência. De acordo com Cotec (1998) as etapas a serem seguidas são:

- 1) Monitoramento (scan)
- 2) Focalização (focus)
- 3) Alocação de recursos (resource)
- 4) Implementação (implement)
- 5) Aprendizado (learn).

5.2 Nugin

RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR ISSN 2675-6218

Tem por objetivo sistematizar o desenvolvimento de novos produtos e processos, permitindo que a empresa identifique oportunidades.

A metodologia fornece mecanismos para avaliação de viabilidade de ideias e classificação de relevância, de maneira a transformar ideias em projetos inovadores e informar aos gestores quais projetos devem ser priorizados para otimizar tempo e custo e maximizar lucros (CORAL, OGLIARI e ABREU, 2008).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inovação refere-se a um processo complexo que começa com uma ideia e termina com a introdução e aceitação de um produto ou serviço novo ou melhorado pelo mercado consumidor.

Encontrar formas de viabilizar o processo de inovação por meio da adoção de ferramentas de TI mostra a engenhosidade desse trabalho. O estudo descreve a inovação como resultado de uma cultura organizacional bem delineada e apresenta o uso de métodos que viabilizem o MI. Neste caso, a utilização de ferramentas informáticas revelou-se uma ferramenta relevante e essencial para apoiar a inovação.

Também está claro que a TI deve explorar cada vez mais a gestão da inovação. Dada a importância crescente da inovação nos ambientes organizacionais e o enorme potencial das TI para suportar a inovação, concluiu-se que os dois conceitos devem estar interligados. Portanto, os avanços da tecnologia da informação podem ser aplicados continuamente para aumentar a contribuição da gestão da inovação.

REFERENCIAS

COOPER, Robert G. *Winning at New Products: Accelerating the Process from Idea to Launch*. 3. ed. New York: Basic Books, 2001.

CORAL, Eliza; OGLIARI, André; ABREU, Aline França de. *Gestão Integrada da Inovação: estratégia, organização e desenvolvimento de produtos*. São Paulo: Atlas, 2008.

COTEC. *Temaguide: a guide to technology management and innovation for companies*. Barcelona: Cotec, 1998. Disponível em: <<http://www.cotec.es>>.

DE HAES, S., VAN GREMBERGEN, W., JOSHI, A., & HUYGH, T. *Enterprise Governance of Information Technology: Achieving Alignment and Value in Digital Organizations*. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2020.

FERNANDES, A.; ABREU, V. *Implantando a Governança de TI: da Estratégia à Gestão dos Processos e Serviços*. 4ª edição, Rio de Janeiro: Brasport, 2014.

RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR
ISSN 2675-6218

GONÇALVES, José Ernesto Lima. As empresas são grandes coleções de processos. RAE. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 40, n. 1, 2000.

HAMMER, Michael; CHAMPY, James. Reengineering the corporation. Nova York: Harper Business, 1993.

HARRINGTON, H. James. Business Process Improvement. Nova York, McGraw Hill, 1991.

IT GOVERNANCE INSTITUTE. Cobit 5: a business framework for the governance and management of enterprise IT. IT Governance Institute, 2012.

LAURINDO, Fernando José Barbin; CARVALHO, Marly Monteiro de; PESSÔA, Marcelo Schneck de Paula; SHIMIZU, Tamio. Selecionando uma aplicação de Tecnologia de Informação com enfoque na eficácia: Um estudo de Caso de um sistema para PCP. Gestão & Produção. Dezembro, v. 9, n. 3, 2002.

MANSUR, Ricardo. Governança de TI: metodologia, frameworks e melhores práticas. Rio de Janeiro: Brasport, 2007.

NISHIWAKI, Eduardo Junior. Proposta de Critérios para Avaliação de Softwares ERP. 2005. Tese - Departamento de Engenharia de Produção, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: <<http://www.pro.poli.usp.br/publicacoes/trabalhos-de-formatura/proposta-de-criterios-para-avaliacao-de-softwares-erp>>

PINHEIRO, W. B. Gerenciamento de Serviços de TI na prática: uma abordagem com base na ITIL. São Paulo, 2011.

PORTER, M. E.; MILLAR, V. E. How information gives you competitive advantage. Harvard Business Review, v. 63, n. 4, 1985.

REIS, Dálcio Roberto dos. Gestão da inovação tecnológica. 2.ed. Barueri: Manole, 2008.

ZORORO, T.; Exploring the Difference Between COBIT 5 and COBIT 2019. LinkedIn, January 2019.